

ANOMALIILE MICROSPOROGENEZEI LA NUC (*JUGLANS REGIA L.*)

Maria PÎNTEA

*Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare,
Chișinău, Republica Moldova*

Rezumat: Au fost efectuate cercetări embriologice privind 37 de soiuri și selecții de perspectivă moldovenești și introduse din alte țări. S-a evidențiat că dezvoltarea florilor masculine poate fi afectată de temperaturile extremale înalte sau joase. Pe parcursul microsporogenezei s-au depistat anomalii, mai sensibile fiind genotipurile protandre cu înflorire extra-timpurie. În baza utilizării metodologiilor citoembriologice, inclusiv histochimice, au fost testate localizarea și dinamica conținutului enzimelor, polizaharidelor, proteinelor și a acizilor nucleici (ARN și ADN) de pe parcursul derulării microsporogenezei anormale în timpul creșterii pomilor de nuc în condiții pedoclimatice necorespunzătoare din cadrul Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: nucul, dihogamia, microsporogeneza, dezvoltare anomală, polen, Republica Moldova.

WALNUT (*JUGLANS REGIA L.*) ANOMALOUS MICROSPOROGENESIS

Maria PÎNTEA

*Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies,
Chisinau, Republic of Moldova*

Abstract: There are effectuated embriological researches regarding 37 moldavian and introduced from different countries dichogamous (protandrous, protoginous, simultaneously) varieties of of walnut (*Juglans regia L.*) and perspective selections. There are revealed that development of male could be affected by extremal high and low temperatures. During microsporogenesis there were revealed that anomalous phenomenon is noticed within very early flowering protandrous genotypes. On the basis of utilisation of cytoembryological, including hystochemical methodology were tested dynamic of contents and localisation of enzymes, polysaccharides, proteins and nucleic acids (RNA and DNA) during microsporogenesis, growing in different non adequate pedoclimatical conditions within Republic of Moldova

Key words: walnut, dichogamy, microsporogenesis, anomalous development, pollen, Republic of Moldova.

INTRODUCERE

Fructificarea sustenabilă a nucului în plantațiile industriale depinde atât de particularitățile biologice ale sistemului reproductiv la nivel de genotip, cât și de manifestarea factorilor climatici, ca parte principală a resurselor agricole și pedologice ale sectorului de plantare concret. Una din problemele de bază privind polenizarea și legarea eficientă a fructelor (nucilor) depinde de cantitatea și calitatea polenului soiului polenizator [1, 2, 5, 6]. În această lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor particularităților morfologice și histochimice ale manifestării anomaliilor de pe parcursul microsporogenezei în condițiile Republicii Moldova.

MATERIALE ȘI METODE

Materialul biologic a fost colectat de la 37 de soiuri și selecții de nuc locale și introduse, cu diferită perioadă de înflorire (de exemplu: 'Franquette', 'Fernor', 'Chandler', 'Fergean', 'Pieral'), inclusiv protandre, protogine și homogame. În calitate de fixatori, s-au utilizat amestecurile 'Carnoy', 'Navașin', 'Modilevskii', 'Newcomer'. Blocurile de material parafinat s-au secționat la grosimea 8-18 mk, în funcție de faza de dezvoltare a florilor masculine. Preparatele destinate investigațiilor morfologice au fost colorate cu hematoxilină, conform metodei Heidengain, precum și cu fuxină bazică, după Modilevskii. Cito- și histochimic au fost determinate localizarea și intensitatea manifestării reacțiilor acizilor nucleici (în sumar și separat acidul dezoxiribonucleic), a proteinelor sumare și bazice separat, a polizaharidelor insolubile, lipidelor, conform metodelor aprobate și descrise pentru plantele angiosperme [1, 4, 5]. Studiul microscopic a fost efectuat cu ajutorul microscopului DN-816 (MEOPTA).

REZULTATE ȘI DISCUȚII

După cum ne demonstrează investigațiile efectuate, dezvoltarea gameților reproductivi masculini ai nucului are loc aproximativ pe parcursul unui an calendaristic. Reieșind din acest considerent, este incontestabil faptul că anumite structuri ar putea fi afectate de condițiile nefavorabile ale mediului ambiant. Astfel, observațiile efectuate pe parcursul mai multor ani au permis stabilirea faptului că temperaturile extreme ridicate sau scăzute pot provoca anomalii pe parcursul apariției arhesporului în lunile august, septembrie, octombrie.

În anii când în lunile august-octombrie se mențin timp îndelungat temperaturi ridicate, și anume, mai sus de 25-28°C, la soiurile cu înflorire protandă timpurie 'Ivașenco 4/7', 'Costiujenski' are loc hipertrofia nucleilor și nucleolilor a 1-5 celule arhesporiale din lojile sacilor polinici, a anterelor din zona exterioară a florilor masculine în inflorescențe. Citoplazma acestor celule este foarte densă, intens colorată la colorarea cu hematoxilină (Figura 1). Aceste grupuri de celule se deosebesc printr-o intensificare bruscă a reacțiilor acizilor nucleici, proteinelor sumare și, în special, a proteinelor bazice. Activitatea fosfatazei acide se estimează la 4 puncte. În aceste zone de celule afectate, perioada de repaus trece fără schimbări susceptibile de ordin morfologic și citochimic. Astfel, dacă în continuare în lunile ianuarie – februarie au loc scăderi bruște de temperatură (în limitele -20°C ÷ -25°C) în celulele arhesporiale afectate din toamnă, se produce o necroză totală. În cazul derulării unui regim optimal termic, în cursul diviziunii meiotice, sunt observate anomalii îndeosebi la etapele: metafază, telofază, anafază. Este important de accentuat faptul că stratul tapetal în aceste cazuri este supus unor dereglări de dezvoltare considerabile, deseori el lipsește complet. Formarea stratului de caloză este complet dereglată, ea fiind reprezentată de un perete iregular, neuniform dezvoltat.

Mai frecvent, sunt depistate anomalii provocate de temperaturile joase (-10°C ÷ -15°C), dacă ele au loc în perioada meiotică. Meioza, de regulă, are loc la sfârșitul lunii martie – prima jumătate a lunii aprilie. În cazul provocațiilor termale joase, în anterele întregi din partea exterioară a amentilor soiurilor și formelor protandre ('Costiujenski',

I-29, I-30, M 101, P 1, P 7), precum și ale celor protogine Is-67, microsporogeneza se derulează cu un ritm rapid. În citoplazma celulelor mamă microsporale (CMM) apar vacuole mari, care împing nucleul puțin hipertrofiat spre țesutul tapetal. În masa de CMM se stabilește o polaritate evidentă a acestui fenomen (Figura 1, 2).

Figura 1. Dezvoltare normală (partea de jos) și anomală (partea de sus). Dereglările dezvoltării celulelor- mamă macrosporale și a tapetului: începutul degenerării celulelor- mamă microsporale și al stratului tapetal de celule

Este evident, de asemenea, și caracterul secretor al acestor structuri. În continuare, membrana nucleului se încrețește. Paralel are loc hipertrofia și dezagregarea nucleolului în părți, ce-și păstrează conexiunea între ele (Figura 3). Cu toate acestea, diviziunea meiotică se produce în acea parte a CMM, care a rămas cât de cât netransformată. Astfel,

Figura 2. Anafaza a II-a a diviziunii meiotice în celulele- mamă microsporale (CMM) afectate de procesele de degenerare

meioza este însoțită de diferite tipuri de anomalii: restituții și deplasarea accelerată a cromozomilor, formarea asincronică a cromatidelor surori etc. Sectoarele de celule tapetale rămase suferă, de asemenea, transformări cu caracter anormalic (Figurile 1, 2).

Figura 3. Aspect schematic general al citomixiei în procesul microsporogenezei la nuc (Ob.90^x)

Citomixia în procesul microsporogenezei la forma protandă T-39, soiul protandru 'Pieral'. Se observă vacuolizarea intensivă a celulelor tapetale în vecinătatea microsporociților. Ob.45^x.

Astfel, conținutul citoplazmatic se granulează puternic, are loc vacuolizarea polarizantă din vecinătatea CMM. Este confirmată astfel ipoteza cercetătorilor Clement C., Audran I. C. (citată după Pîntea M., 2004), conform cărora activitatea tapetului este programată pentru parcurgerea anumitor etape în decursul dezvoltării sistemului reproductiv sexual masculin.

Printre anomalii este foarte frecvent fenomenul tipic al citomixiei și picnozei, care se exprimă prin trecerea fragmentelor de diferite mărimi de nucleu și nucleoli, a cromozomilor incomplet formați dintr-o celulă în alta (Figurile 1-3). Schimbări adecvate au loc și în țesutul tapetal. Este interesant de notat faptul că printre sectoarele caracterizate cu o mulțime de anomalii, în cazuri extraordinare, pot fi întâlnite mici porțiuni tisulare, ce păstrează o dezvoltare normală. Este necesar de semnalat faptul că vacuolizarea celulelor tapetale în vecinătatea CMM ia proporții mari. Citoplazma și nucleul sunt deplasate spre stratul parietal (Figura 3). Intensitatea reacțiilor AN, a proteinelor sumare și a polizaharidelor insolubile este relativ joasă (Tabelul 1). Reacția de depistare a amidonului este nulă, iar a lipidelor deosebit de slabă. Este semnificativ faptul că în procesul de degenerare a tapetului are loc delimitarea unor porțiuni de citoplasmă în formă de fascicule și dispariția membranelor celulare. În aceste fascicule se depistează scurgerea de nucleoli și cromatină nucleară, iar la suprafața lor se depistează granule de polizaharide insolubile.

În cazurile în care în porțiuni aparte ale anterei are totuși loc procesul meiozei, se formează grăuncioare de polen sterile sau cu dereglări morfofiziologice elocvente. O dezvoltare parțial aberantă a microsporogenezei se întâlnește, de asemenea, și la o parte din inflorescențele masculine, și la florile hermafrodite, ce se formează la înflorirea secundară.

Cu toate că anomaliile descrise mai sus se întâlnesc la unele soiuri și forme protandre destul de des, în principiu acest fenomen are o importanță primordială, pentru cazurile de plantare incorectă a livezii, în condițiile reliefului fragmentat, respectiv cu influența nefastă a indicatorilor microclimatici asupra prezenței polenului calitativ. Această concluzie se explică prin faptul că nucul produce o cantitate enormă de polen, astfel polenizarea anemofilă este asigurată din plin, chiar și la prezența a doar 3-5% de pomipolenizatori la un hectar de livadă.

În general, sterilitatea masculină, în special sterilitatea citoplazmatică masculină (CSM), este cunoscută și descrisă la mai mult de 140 de specii de plante angiosperme. În ceea ce privește evoluția speciei *Juglans regia* L., fenomenele de sterilitate întâlnite la introducerea în arealul moldovenesc a unor soiuri ale speciilor din familia *Juglandaceae* ar putea juca, în opinia noastră, un rol important pentru experimentări biotehnologice și genetice privind ameliorarea genetică din cadrul speciei *Juglans regia* L., în general [3-5].

Pe parcursul studierii sistemului reproductiv masculin al gamei de soiuri și forme locale din cadrul IȘPHTA și a unor soiuri introduse, cum ar fi, de exemplu, cele protandre 'Fernor', 'Chandler', 'Fergean', s-a evidențiat că, în plan general, nu s-au depistat deosebiri susceptibile între soiurile și formele de nuc studiate cu referință la tipul

Tabelul 1. Caracterizarea citochimică a structurilor principale pe parcursul microsporogenezei anormale (1-5 puncte)

Componentul Structurile studiate	Acizii nucleici	ARN separat	ADN separat	Proteine sumare	Proteine bazice	Polizaharide insolubile
Țesutul sporogen în perioada de iarnă	4,5	4,5	5,0	4,8	4,8	3,0
Arhesporiu	4,8	4,8	4,6	4,7	4,7	4,0
Tapetum	4,7	4,7	4,5	4,6	4,8	3,0
Celulele-mamă microsporale	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	3,5
Tapetum	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	3,5
diade, tetrade, pentade de microspori	4,3	4,3	4,5	4,6	4,6	3,8
Tapetum	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	3,8
Microspori juvenili izolați	0,0-4,8	0,0-4,8	0,0-5,0	0,0-5,0	0,0-5,0	3,0-4
Tapetum rezidual	4,3	4,3	4,0	4,6	4,6	4,5
Polen anormal format la răspândire	0,0-4,9	0,0-4,5	0,0-5,0	0,0-5,0	0,0-5,0	0,0-4

și perioada de înflorire. Majoritatea etapelor de dezvoltare a structurilor sferei sexuate masculine ale nucului au loc după legități morfologice și histochimice, analogice multor plante angiosperme.

Astfel, cantitatea acizilor nucleici (AN) este strâns legată de procesul de diferențiere a celulelor și țesuturilor anterei (stratul parietal și, mai ales, al tapetului), țesutului sporogen și, în ultimă instanță, a celulei generative. Însuși începutul diferențierii acestor structuri tisulare, la nuc, este strâns legat de acumularea și localizarea determinată a proteinelor, polizaharidelor (excepție face amidonul ca substanță de rezervă), heteroauxinelor și lipidelor. Nivelul intensității metabolismului este manifestat demonstrativ de intensitatea reacțiilor oxido-reductive. La toate etapele formării structurilor sistemului reproductiv masculin, de orice rang, este foarte semnificativ conținutul și localizarea acidului ascorbic.

Analiza datelor obținute evidențiază cu o mare certitudine specificul dezvoltării anterei nucului în întregime. Astfel, unele țesuturi se formează în baza resorbției substanțelor, care se eliberează prin distrucția altor țesuturi. Acest moment specific de dezvoltare este descris de N. V. Ținger [6], care propune noțiunea de “nivel de viață” ca factor determinant al caracterului dezvoltării structurilor seminței și, în definitiv, soarta lor. Țesuturile sau celulele, conform elaborărilor teoretice ale lui N. V. Ținger, pot în unele cazuri să dispună de un nivel metabolic (“de viață”) înalt, fără a manifesta o activitate fiziologică înaltă sau un schimb de substanțe înalt. Drept exemplu al unei asemenea situații biologice este propus embrionul seminței mature, capabil de a germina foarte repede, care posedă un potențial al nivelului de viață destul de ridicat, adică tot ce este necesar pentru o derulare energetică a proceselor vitale. Până la apariția condițiilor favorabile pentru germinare, activitatea fiziologică și schimbul de substanțe în embrion sunt reduse la minimum. În alte cazuri, dimpotrivă, celulele și țesuturile în care schimbul

de substanțe este destul de înalt, posedă un nivel de viață slab. După părerea noastră, din cauza dereglărilor funcționale, are loc dezvoltarea anormală a microsporogenezei. Metabolismul țesuturilor are în acest caz un caracter unilateral-hidrolitic.

Astfel, se poate considera că pe parcursul dezvoltării anterei se observă foarte clar schimbarea nivelelor de viață legate, pe de o parte, de acumularea substanțelor și energiei, pe de alta – de dezvoltarea anumitor țesuturi. În așa fel, antera, în perioada de repaus, posedă un nivel de viață destul de înalt, care primăvara, în condiții favorabile, se realizează sub forma unei creșteri și dezvoltări intensive. În acest caz sunt foarte elocvent manifestate straturile de celule parietal și tapetal. În continuare, un nivel înalt de “viață” este propriul țesut sporogen, în timp ce în tapet și în partea de bază a peretelui anterei, de rând cu activitatea extrem de înaltă, se observă și fenomene distructive, ceea ce asigură activitatea trofică în perioada meiozei. Mai departe “nivelul de viață” devine înalt în grăunciorul de polen, iar țesutul sporogen propriu-zis dispăre. Micșorarea de mai departe a “nivelului de viață”, de rând cu activizarea fiziologică a grăuncioarelor de polen, permit formarea tubului polinic, care asigură pătrunderea gameților masculini în sacul embrionar, nivelul înalt de “viață” al lor asigură fecundația dublă.

CONCLUZII

1. Anomaliile din perioada microsporogenezei sunt provocate, de regulă, de condițiile nefavorabile, de temperaturile extremale joase din perioada de începere a microsporogenezei.

2. În cadrul dihogamiei sunt afectate, de regulă, genotipurile protandre, care se caracterizează prin cea mai timpurie perioadă de înflorire. Astfel, este indispensabil de a selecta locul de amplasare a plantării livezii cu soiul de bază protandru, unde nu persistă condiții de scădere a temperaturilor în lunile martie-aprilie mai jos de 15 grade sub zero.

BIBLIOGRAFIE

1. Jensen W., 1965 - *Botaniceskaia ghistohimia*. Per. s angl. Moskva, Nauka, 377 s.
2. Leaver, 1992. Cytoplasmic male sterility in higher plants. // *Reproductive biology and plant breeding*, Spinger-Verlag. - 1992. -P. 87-100.
3. Mascarenhas, 1992; Gametophytic gene expression. // *Reproductive biology and plant breeding*, Springer-Verlag.- P. 69-76.
4. Pîntea M. A., 2004 - *Nucul. Biologia reproductivă*. Chișinău, 364 p.
5. Rădulescu-Mitroiu N., 1976 - *Embriologie vegetală*, București, 299 p.
6. Țînger N. V. 1958. *Semia, ego razvitie i fiziologhiceskie svoistv*, Moskva, 585 s.